

Оболонського району Полтавської області. Він у своїй проповіді закликав паству закупити в сільпо цинкові корита і використати їх для ремонту даху церкви. Віруючі активно відгукнулися на цей заклик. Прямо з церкви вони пішли у магазин і почали купувати корита й нести їх до церкви. Робили це так завзято, що за короткий час були продані всі наявні у місцевій крамниці 60 корит. Крім них, у магазинах сусідніх сіл було закуплено ще 180. Цікаво відзначити той факт, що дії віруючих схвалив голова райспоживспілки, а голова райвиконкому офіційно дозволив крити коритами дах церкви і привітав спритність віруючих [1, 92].

Складніше було, коли потребувалася значна кількість матеріалів. Як приклад, для капітального ремонту чи значних ремонтних або відновлювальних робіт. Неспроможність місцевих властей надати необхідні матеріали, яка до того ж часто поєднувалася ще й з небажанням, часто підштовхувала єпископів до самостійних пошуків.

Священнослужителі досягали в цьому неабияких результатів. Так, для того щоб забезпечити спархію необхідним будівельним матеріалом та покрівельним залізом, єпископ Чернігівський Андрій організував справжню мережу своїх уповноважених. Це були особи, з якими спархіальне управління домовилося, за певну винагороду, в Ленінграді та Станіславі закупляти у господарських магазинах необхідні матеріали. Група уповноважених у кількості 5 осіб, купляючи в міських магазинах Ленінград за один раз по 3 листи заліза (в порядку черги), упродовж 6 місяців змогла закупити 6 тонн покрівельного матеріалу. У Станіславі довірені люди єпископа придбали 3 залізничні платформи лісоматеріалів [4, 162].

Часто дії архієреїв при здобуванні необхідних матеріалів ставали компрометуючим матеріалом в антирелігійній кампанії влади. Їх звинувачували у привласненні церковних коштів, шахрайстві, у аморальній поведінці, співпраці з злочинними елементами та інших “смертних” гріхах.

Отже, у середині 1950-х років, незважаючи на постійний тиск на православну церкву й невиконання місцевою владою урядових постанов щодо забезпечення релігійних громад будівельними матеріалами, віруючі знаходили шляхи для збереження церков та молитовних будинків, утримання їх у належному стані.

1. Державний архів Полтавської області. — Ф. Р-4085, Оп.4, Спр. 237.

2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України). — Ф.4648, Оп.3, Спр.166.

3. ЦДАВО України. — Ф.4648, Оп.3, Спр.182.

4. Там само. — Спр.187.

5. Там само. — Спр.189.

6. Там само. — Спр.197.

7. Там само. — Спр.201.

о. В.Зінько, о. М.Коваль, В.Т.Андрушко, О.В.Огірко (Львів)

ЦЕРКВА І СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Соціально-економічні та духовні перетворення в українському суспільстві, спрямовані на розбудову та утвердження власної державності, потребують активної участі в цьому процесі не тільки державних інститутів і політичних партій, а й найрізноманітніших громадських організацій і об'єднань. Важливим чинником цього процесу виступає Церква. Вона хоч і відокремлена від держави, але не відокремлена від суспільства.

В умовах ідеологізації, штучних адміністративних перепон та відсутності реальної свободи совісті в колишньому радянському суспільстві поставлену проблему не вивчали. Іноді органи державної влади вдавалися до протизаконних акцій і дій стосовно релігії, Церкви й віруючих. Будь-які публікації, що об'єктивно висвітлювали роль і місце Церкви в суспільно-політичному житті, були заборонені. Тільки внаслідок загальної демократизації суспільства появилися можливості об'єктивного висвітлення цієї проблеми.

Християнська Церква в Україні має тисячолітню історію і неодноразово виконувала функцію підняття духовності нації, особливо у тяжкі для країни часи. Протягом багатьох століть вона відігравала роль не тільки дому Божого, місця молитви, а й виконувала місію центру духовного життя, формувала світогляд нації, утверджувала справді етнічний характер, ідеї, зміст та форми творів духовної і матеріальної культури українського народу. Була центром культури, мистецтва літератури, науки.

Разом зі своїм народом упродовж віків Церкві доводилося переживати багато духовних радісних моментів, але й не бракувало також сумних часів духовного і національного поневолення та жорсткого переслідування. Намагаючись підкорити наш народ, вороги наші, як зі Сходу, так і з Заходу були свідомі, що досягнуть свою диявольську мету лише тоді, коли знищать найбільшу твердиню українського народу – його Святу Церкву, яка віками була його покровителькою. Ми дякуємо Богу, що наш народ від 988 р. належить до Христа і Його Церкви.

Церква – це установа, що живе в часі й має свої окремі, як і наш народ, періоди, епохи, доби свого розвитку, росту й занепаду. Тому вплив Церкви на духовність українського народу, його світогляд, морально-етичний розвиток конче необхідно розглядати за періодами і певними добами її історії, котрі становлять головні осі, на яких оберталося і обертається життя Христової Церкви на землях сучасної України.

Наш народ, якому притаманний свій вияв людського мислення, поведінки, релігійного характеру, має свою релігійну історію, форми християнської організації, за якими це християнство живе до сьогоднішнього часу. Треба зазначити, що християнське життя в українському народі почалося набагато раніше від офіційного хрещення князем Володимиром у 988 році. У зв'язку з цим починати історію Христової Церкви на Русі-Україні 988 роком або 955 роком, коли княгиня Ольга сама особисто стала християнкою, не зобов'язуючи, однак, до такого офіційного державного акту ні народ, ні своїх безпосередніх наступників, історично невиправдано. Тому ми поділяємо історію нашої Церкви на основні три доби: I (андріївську), 2 (володимирську), 3 (новітню), яким передував період вагань і легенд та неофіційного приватного існування християнства на українських землях, що закінчився Актом офіційного хрещення народу Русі-України.

Отже, у 988 році відбулася найбільша подія в історії українського народу, що мала величезний вплив на всю подальшу історію нашої нації, її мораль ззагалі і на формування поглядів на ідеал людини зокрема – його хрещення. Святий Володимир Великий, основоположник і христитель України, засновник нашої державності, завершив велике діло християнізації нашої історії, він гармонійно поєднав релігійні і національні інтереси та ідеали. Добре розуміючи надприродний зміст християнства, найвища мета якого є осячення і спасіння людських душ, Володимир Великий через святе Хрещення України передав цей найцінніший скарб правдивої віри – благовісті Ісуса Христа цілому українському народові на спасіння, на його вічне та дочасне добро.

Тим актом він поставив нашу державу на рівень із християнськими народами Сходу й Заходу.

Аналіз тисячолітньої історії українського народу свідчить про те, що ще задовго до офіційного прийняття християнства на Україні були високого рівня оригінальна культура, писемність, фольклорний епос, лірика, кам'яна й дерев'яна скульптура й архітектура, народне мистецтво, ремесла стародавніх племен дохристиянського періоду стояли на вищому рівні, ніж у дохристиянській Західній Європі. В епоху язичницьких часів наші предки вже жили моральним життям, котре відповідало канонам ще невідомого їм християнства, яке почало поширюватися в Україні в більшій чи меншій мірі надзвичайно рано і вже ніколи потім не зникало з нашої землі.

Отже, наша Батьківщина задовго до 988 року була готова до сприйняття християнської культури. До великої благодаті Божої – віри у Христа підготували її Аскольд і Дір, діяльність Кирила і Мефодія та християнські громади, створені княгинєю Ольгою.

Християнство не заперечувало всього того, чим жив до його прийняття наш

народ. Воно принесло східнослов'янському народові вищу мораль, ідеали і культуру осередками яких стали церкви. Прийняття християнства і становлення церковної структури в часи Київської Русі впровадили Україну в коло європейських країн, породили її писемну культуру та заклали основи історичної пам'яті. Основна частина населення Русі-України вже наприкінці X ст. зреклася поганства і з вдячністю прийняла нову релігію.

Християнство, давши відразу розуміння Єдиного Бога, легко запроваджувалося в Україні, бо природно єдналося з попередніми віруваннями, особливо в тому, що не суперечило християнству.

Отже, підсумовуючи все раніше тут викладене, хочеться ще раз наголосити, що загальне хрещення киян за Володимира не зустріло якогось негативного реагування, бо християнство вже було глибоко вкорінене в українське суспільство. Найперше воно спричинилося до іренічного прийняття у душах українців нової віри.

Не викликало виникнення християнства серед нашого народу і тривалої ненависті до вірознавців Сина Божого, бо навіть певні утиски чи ліквідація християнства за князів Олега і самого Володимира, які намагалися заховувати в політичних цілях язичницьку віру, не були викликані загальною думкою чи масами. Тут були тільки хитання суто політичного характеру, куди то Русі пристати: чи залишитися у дажджовстві, чи зробити християнство державною релігією? Вирішив це питання Володимир Великий 988 року.

Сьогодні історична наука відкидає також різні літописні тенденційні легенди про хрещення Київської держави. Головним мотивом того були історичні обставини української землі, політична ситуація тодішньої Української держави, передусім духовна зрілість народу та його провуду, який у X ст. спромігся розцінити внутрішні релігійні вартості християнства та його необхідність для свого особистого і громадського життя.

Історія теж показує, що в час хрещення Володимира могли бути дуже мінімальні візантійські впливи, бо саме тоді ромеї перебували у скрутному внутрішньому і зовнішньому політичному становищі і їх врятував саме Володимир, який і подиктував переможеним свої вимоги. І тоді вже не могла опиратися християнській формі держави поганська опозиція, на яку ставила карту візантійська дипломатія. І це тим самим привело до загального хрещення і визнання Христової віри за державну в Київській державі.

Християнство, яке дуже рано з'явилося та почало розвиватися в Україні й офіційно запроваджене 988 року, дало тут глибоку християнізацію народу, яка вилилася у великій побожності та моральності, цих основних підвалинах духовної християнської культури. Багато найдавніших рис із характеру українців яскраво свідчать, що християнство дуже рано зацепилося в Україні, творячи власну окрему культуру, головню культуру народну.

Українська Церква, чесно й реально виконуючи своє високе завдання відповідно до духовних обставин в Україні-Русі, глибоко й широко охопила все народне життя і дала повну змогу йому сприйняти глибоку християнізацію, а тим самим утворити українську національну культуру. Українська народна культура й українське народне життя з християнством в основі своїй легко розвивалися і міцніли.

Християнство стало найисильнішим фактором освіти й культури українського народу, піднісни їх на високий ступінь. Воно дало літературі, музиці, образотворчому мистецтву, фольклору невичерпний розсип тем. Храми Божі стають центральною віссю формування численних міст і сіл, надаючи їм зовнішнього християнського вигляду. Церква почала вводити справжню освіту. Вже за життя Володимира Великого засновуються духовні школи, де боярські діти і діти горожан збиралися на науку. Цим Володимир поклав у нас початок шкільної справи, заклавши міцні підвалини для освіти, скерувавши її на європейські шляхи. Цю ж справу, але вже в більшому розмірі продовжував Ярослав Мудрий.

Церква сама собою є великою і автентичною школою і тому появляються книги зараз до церковного літургійного вжитку, а згодом до загального культурного: повісті, посібники історії та географії.

Починається переклад літератури староруською мовою. Книги, що розходилися по всій Україні, були головною підвалиною поширення християнства та освіти. Ярослав Мудрий першим закликав бібліотеку при храмі Святої Софії у Києві. Він мав біля себе цілий штаб переписувачів і перекладачів доброї духовної літератури для потреб вірних.

Під великим впливом християнської віри вироблялася жива народна українська мова. Латинська чи церковнослов'янська мова віддаляли мирян від кліру, а вживання Українською Церквою національної мови дало цій бар'єр. Майже з часу своєї організації на українській землі Українська Церква мала Святе Письмо національною мовою (Остромирове 1056 р. і Київське 1092 р. Євангелія). До прикладу, якщо переклади біблійних книг російською мовою з'явилися лише в XIX ст., то в Україні вже в XVI ст. була ціла низка їх перекладів українською мовою. У 1581 р. в Острозі було надруковано Біблію.

Прилучення українців національною мовою до Святого Письма сприяло вищому розумінню ними євангельських текстів, формуванню їх самосвідомості, національної єдності, зміцнювало основи національної культури.

Духовність упорядковує право. Тому Володимир Великий і Ярослав Мудрий вводять номоканони, тобто збірники цивільних і церковних законів. Останній укладає кодекс прав "Руську Правду" – один із перших на сході Європи, в якій кара на горло – чужа українській культурі – була замінена грошовою карою, а це була революція у тодішній ідеології. Кривава родова помста й кров за переступи взагалі, як основа поганства на Русі, була почасти знищена.

Багато зробила Церква для запровадження і зміцнення самого державного устрою, внісши в його основу, в суд зовсім нові (християнські) поняття. Тому глибоко розуміючи вагу Церкви в державі, великі князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий завжди закликали митрополитів до себе на наради в державних справах. На Церкву було покладено багато суто світських турбот, які були близькими до державних завдань. Вона була керівником світської державної влади в побудові громадянства.

Надзвичайно багато зробила Церква у християнізації життя родини. Держава добре зрозуміла тут роль Церкви і віддала догляд над родиною лише в її руки. Всі судові родинні справи були віддані власне Церкві. І це була реальна праця Церкви, що поставила поруч священника й вірного батька-матір, творців родини, основ української народної культури.

Отже, взаємовідносини Церкви і держави розвивалися за принципами: "віддайте, що кесареве – кесареві, а що Боже – Богові" (Лк. 20:25).

Прийняття християнства відразу пов'язало нас з Європою та її культурою.

Негативно впливало на психіку українського народу те, що він не мав зразу своєї власної української церковної ієрархії, бо лише два українці посідали на митрополитомому престолі Києва – Іларіон і Клим Смолятич. Тим самим не було вироблено в народі бездоганної віри до влад церковної і державної.

Бурхливий і з багатьох поглядів плідний фермент у тогочасне політичне і культурне життя України внесли церковні події пізнього середньовіччя і ранньоновітнього часу (XV – XVII ст.), зокрема участь Київського митрополита Ізидора у Флорентійському унійному Соборі 1439 р.

В обох частинах розділеної Церкви наші митрополити, єпископи були богобоязні, добросесні, висококультурні люди, добрі меценати, завжди готові для пожертви церковних грошей на потреби культури, розбудову української держави.

Феноменом української державності була Козацька християнська республіка. Запорожці дотримувалися християнської моралі. В їхньому середовищі пропитувалися і втримувалися високі моральні вчинки.

У 1722 р. Синод Російської Православної Церкви ліквідував Київську митрополію, а всіх українських єпископів підпорядкував безпосередньо Московській Церкві. Автономію Української Православної Церкви знищено, не відновлено її навіть у 1742 р., коли київським єпископам було надано титул митрополита Київського і Галицького. У житті Церкви запроваджено російську мову, звичаї російської Церкви. Українські церковні книги було вилучено з ужитку, багато з них спалено.

Багато зробили для утвердження державності великі сини православних

Церков – митрополит Іларіон (Іван Огієнко) та патріарх Мстислав (Степан Скрипник).

Виняткова роль Церкви в новітніх процесах України, які привели до проголошення державної самостійності. Церква причинилася до заміни старих суспільних структур новими, до забезпечення національної незалежності, основних людських прав, свободи свідості.

І нині Церква виступає активним чинником державотворення. Зріс її суспільний статус. Вона дістала можливість вільно, без перешкод активно провадити свою канонічну, катехизаційну та проповідницьку діяльність, що сприяє духовному відродженню і стабілізації суспільства, підтриманню громадянського миру і злагоди.

О.В. Андрієнко (Донецьк)

ПРАВОСЛАВНІ ЦІННОСТІ ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ГОРИЗОНТИ ОЧІКУВАНЬ

Трансформаційні процеси, які сьогодні активно й динамічно розвиваються в українському суспільстві, торкаються абсолютно всіх аспектів його життєдіяльності. Не залишається незмінною і сфера релігії, у тому числі й православ'я. При цьому не слід забувати, що кінцевою метою будь-яких соціальних трансформацій завжди виступає створення нової стабільної та розвинутої соціальної системи. Для реалізації даного завдання суспільству необхідний стабільний ціннісно-нормативний фундамент, що не тільки забезпечував би функціонування соціуму на сьогоднішньому етапі, але й створював перспективи його розвитку в майбутньому. Роль такого фундаменту для українського соціуму цілком успішно могли б зіграти саме православні морально-етичні цінності та поведінкові настанови. Отже, цілпо представленого дослідження є аналіз ролі та значення православ'я для сучасного українського суспільства, а також визначення "горизонтів очікування" відносно православних духовних цінностей в українському контексті.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми були висвітлені в працях як вітчизняних, так і закордонних авторів, таких як С. Роуз [4], Б.А. Любюков [2], В. Чемерис [6], О.В. Шуба [7] та ін. Питання про роль та значення православ'я для культури й суспільства України, останнім часом дедалі частіше стає предметом дослідження, обговорення на наукових конференціях, зустрічах, "круглих столах". І цей момент є цілком зрозумілим на фоні загального "релігійного ренесансу", а також того моменту, що релігійна духовність, особливо православна, завжди відіграла для України важливу роль. Але якщо стосовно місця православ'я та загальної релігійної свідомості у попередньому історичному розвитку України існує певна конкретність та визначеність, то питання про ту роль, яку буде відігравати православне християнство в майбутньому Української держави, є надзвичайно дискусійним. Чи ця роль стане більш значною? Чи вона зменшиться? Чи є, взагалі, майбутнє у православних цінностей? Напевно, що є. Як пишуть А.М. Колодний та П.Л. Яроцький [1, 700], "наприкінці ХХ ст. дослідники демонструють набагато більше оптимізму щодо майбутнього релігії, ніж на його початку". І це не є випадковим. Адже, судячи з сучасних соціокультурних реалій, можна із впевненістю говорити про те, що нині існує стійка потреба в релігії як в етноформуючому, консолідуючому та культуростверджуючому чиннику. Саме православне християнство може виявитися найбільш придатною системою для виконання цієї ролі у контексті українського суспільства. Звичайно, сказати, якою саме буде майбутня українська церква, навіть гіпотетично, дуже важко. Як пишуть М.Ф. Рибачук, О.І. Уткін та М.І. Корюшко [3, 83], ясно тільки те, що "український народ оберє ту релігію, яка відповідає рівню його розвитку." Наприклад, рівню індивідуалізму або колективізму в суспільній свідомості. У будь-якому випадку це буде християнська церква і найбільш вірогідно, саме православна. Звичайно, поліконфесійність та плюралізм у поглядах та світоглядних й культурних орієнтаціях має зберігатися і поглиблюватися. Але наврад чи українець в масі своїй знайде себе в кришнаїзмі, буддизмі або ісламі, оскільки "особливості цих релігій суперечать українській духовності" [3, 83]. Тому цілком вірогідним є те, що

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

